

САНАРИПТИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН ЖАНА ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТТИН КОНТЕКСТИНДЕ КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯЛЫК ТАРАПТАРЫН ОКУТУУ МАСЕЛЕЛЕРИ

Айтиева Мурзаим Аскарбековна,
Ош Мамлекеттик университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20476848>

Аннотация : Макалада ааламдашуу жана санариптештирүү доорунда кыргыз тилинин лингвокультурологиялык өзгөчөлүктөрүн окутуунун актуалдуу маселелери каралат. Жасалма интеллект жана заманбап санариптик технологиялардын тилдик чөйрөгө тийгизген таасири, улуттук маданий коддорду жана фразеологизмдерди сактоо менен бирге, аларды окутуу процессине инновациялык усулдар аркылуу интеграциялоо жолдору талданат. Изилдөөдө лингвокультурологиялык компетенцияларды калыптандырууда маданий мурастарды санариптик форматка өткөрүүнүн ролу өзгөчө белгиленип, методикалык сунуштар берилген.

Кыргызча ачкыч сөздөр: лингвокультурология, жасалма интеллект, санариптештирүү, кыргыз тили, маданий код, улуттук өзгөчөлүк, прагматика, инновациялык методика.

Аннотация

В статье рассматриваются актуальные вопросы преподавания лингвокультурологических особенностей кыргызского языка в эпоху глобализации и цифровизации. Анализируется влияние искусственного интеллекта и современных цифровых технологий на языковую среду, а также способы интеграции национальных культурных кодов и фразеологизмов в учебный процесс с использованием инновационных методов. Особое внимание в исследовании уделяется роли перевода культурного наследия в цифровой формат при формировании лингвокультурологической компетенции, предложены методические рекомендации.

Ключевые слова на русском: лингвокультурология, искусственный интеллект, цифровизация, кыргызский язык, культурный код, национальная идентичность, прагматика, инновационная методика.

Abstract

The article examines current issues of teaching the linguacultural characteristics of the Kyrgyz language in the era of globalization and digitalization. The impact of artificial intelligence (AI) and modern digital technologies on the linguistic environment is analyzed, as well as ways to integrate national cultural codes and phraseological units into the educational process using innovative methods. Particular attention is paid to the role of digitizing cultural heritage in the formation of linguacultural competence, and methodical recommendations are proposed.

Keywords in English: linguacultural studies, artificial intelligence, digitalization, Kyrgyz language, cultural code, national identity, pragmatics, innovative methodology.

Азыркы XXI кылымдын биринчи жарымында билим берүү мейкиндигин трансформацияга учураткан глобалдык санариптештирүү жана технологиялык секириктер жүрүп жатат. Дүйнөлүк тил илиминде тилди бир гана грамматикалык эрежелердин жыйындысы катары эмес, улуттун маданиятын, дүйнө таанымын жана тарыхый өзгөчөлүгүн сактаган жандуу кубулуш катары изилдөө — лингвокультурология багытын алдыңкы планга чыгарды. Уюштурулуп жаткан эл аралык илимий-практикалык конференциянын алкагында алып караганда, маданияттардын интеграциясы шартында улуттук тилдердин ички өзгөчөлүгүн сактоо жана аны келечек муунга заманбап технологиялардын көмөгү менен жеткирүү маселеси абдан актуалдуу. Бул изилдөөнүн негизги максаты — окутуунун заманбап санариптик куралдарын, анын ичинде жасалма интеллект (AI) моделдерин колдонуу менен кыргыз тилинин лингвокультурологиялык жана прагматикалык аспектилерин кесиптик багытта (туризм, котормо иши) окутуунун натыйжалуу методологиясын иштеп чыгуу жана

негиздөө болуп саналат. Лингвокультурология илими тил менен маданияттын кесилишинде пайда болуп, адам факторун башкы орунга коёт. Белгилүү окумуштуу В.Н. Телия айткандай, «лингвокультурология — бул адамдык факторду, тагыраак айтканда, маданияттагы адамды жана адамдагы маданиятты изилдеген өзгөчө багыт» [1, 222-б.]. Кыргыз тили өзүнүн табияты боюнча метафораларга, фразеологизмдерге жана паремиологиялык бирдиктерге абдан бай. Бул бирдиктер улуттун кылымдар бою калыптанган менталитетинин концептуалдык коддорун алып жүрөт.

Заманбап тил үйрөтүүдө бул коддорду изилдөө прагмалингвистикалык аспект менен тыгыз байланышта каралууга тийиш. Тилдик бирдиктердин коммуникация процессинде кандай максатта, ким тарабынан жана кандай кырдаалда колдонулушу прагматиканын өзөгүн түзөт [2, 45-б.]. Өзгөчө, кесиптик багытта билим алып жаткан студенттер үчүн сөздөрдүн түз маанисин гана билүү жетишсиз, алардын коомдогу социалдык-маданий ролун жана колдонулуш контекстин түшүнүү (прагматикалык компетенция) өтө маанилүү.

Бүгүнкү күндө ChatGPT, Claude, ошондой эле дизайн багытындагы Canva сыяктуу программалар билим берүүнүн күнүмдүк куралына айланды. Бул технологиялар тилчи адистердин алдына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү коюу менен бирге, олуттуу лингвистикалык маселелерди да жаратууда. Биздин педагогикалык тажрыйбабыз көрсөткөндөй, заманбап жасалма интеллект моделдери кыргыз тилинин улуттук өзгөчөлүктөрүн, айрыкча фразеологизмдердин коннотациялык маанилерин түз которууда одоно каталарды кетирет. Мисалы, кыргыздын «ак калпак» деген сөзүн AI жөн гана баш кийим ("белый колпак") деп которушу мүмкүн, бирок анын артында турган улуттук иденттүүлүк, сыймык жана маданий философия сыяктуу прагматикалык маанилерди жеткире албайт. Же болбосо, «колу ачык» деген туруктуу сөз айкашын түз которуп, анын «жоомарт» деген негизги маданий маанисин жоготуп коёт. Бул жагдай котормо теориясы менен прагмалингвистиканын санариптик доордогу жаңы кызматташтыгын талап кылат [3, 112-б.]. Биз өзүбүздүн тажрыйбабызда студенттердин (өзгөчө туризм, англис, немис же кытай тилдеринен котормо иши адистиктеринде окугандардын) лингвокультурологиялык сабаттуулугун арттыруу үчүн атайын төмөндөгүдөй санариптик тапшырмаларды даярдадык. Төмөндө алардын негизгилерине токтолобуз: Нейротармактар менен лингвистикалык экспертиза (Практикалык көнүгүү): Студенттерге кыргыз тилиндеги улуттук тамак-аш, каада-салт же туугандык мамилелерге байланыштуу лексиканы (мисалы: «устукан тартуу», «көрүндүк», «жезде») ChatGPT платформасына киргизип, аны чет тилине которуу тапшырмасы берилет. Андан соң, студенттер AI кетирген маданий жана прагматикалык каталарды талдап, өздөрү туура вариантты иштеп чыгышат. Бул ыкма студенттерди сынчыл ой жүгүртүүгө жана котормонун прагматикалык аспекти менен терең түшүнүүгө үйрөтөт.

Туризм багытындагы студенттер Canva программасынын жардамы менен кыргыздын маданий концепттерин («кут», «конак ашы», «жайлоо») чет элдик туристтерге түшүндүрүүчү санариптик буклеттерди жана инфографикаларды түзүшөт [4, 78-б.]. Мында сөздүн мааниси гана эмес, анын туристке тийгизе турган прагматикалык таасири, конок тосуу маданиятынын этикети кошо талданат. Котормочу студенттер кыргыз тилиндеги фразеологизмдердин башка тилдердеги маданий эквиваленттерин издешет. Маселен, кыргыздын «ат туягын тай басар» деген макалын англис тилине которууда маанилик жактан «Like father, like son» (Атасын көрүп уулу өсөт) фразасына жакын экенин, бирок кыргыз контекстинде көчмөн турмушка байланыштуу «ат» жана «тай» образдары аркылуу улуттук код берилгенин прагматикалык деңгээлде далилдеп беришет.

Глобалдашуу процесси дүйнөлүк тилдердин үстөмдүгүн арттырып, чакан тилдердин маданий өзгөчөлүгүнүн кумсарып кетишине алып келүүдө. Бул шартта жогорку кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик стандарттарына (анын ичинде 2022-жылдагы жаңыланган стандарттарга) ылайык, кыргыз тилин окутууда коммуникативдик гана эмес, улуттук-маданий компетенцияны калыптандыруу башкы орунга чыгышы керек [5]. Санариптик мейкиндикте

кыргыз тилиндеги сапаттуу илимий жана методикалык контентти көбөйтүү — улуттук өзгөчөлүктү сактап калуунун негизги жолу.

Жыйынтыктап айтканда, заманбап лингвистика илиминде лингвокультурология менен прагмалингвистика багыттары бири-бирин толуктап турат. Жасалма интеллекттин жана санариптик куралдардын өнүгүшү тил илимине жаңы талаптарды койгону менен, аларды билим берүү процессине туура интеграциялоо тилдин лингвокультурологиялык потенциалын ачууга кеңири жол ачат. Кыргыз тилинин бай маданий кодун, улуттук менталитетин заманбап санариптик форматтар аркылуу студенттерге жеткирүү, алардын келечектеги кесиптик ишмердүүлүгүндө (меймандостук индустриясында, эл аралык котормодо) атаандаштыкка жөндөмдүү болушуна шарт түзөт. Анжиян мамлекеттик университетиндеги бул эл аралык конференция Борбордук Азия чөлкөмүндөгү окумуштуулардын тажрыйба алмашуусуна жана тилдердин маданий баалуулуктарын биргелешип изилдөөгө чоң өбөлгө түзөрү шексиз.

Адабияттар:

1. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. — Москва: Школа «Языки русской культуры», 1996. — 288 с.
2. Арутюнова Н. Д. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 16. — Москва: Прогресс, 1985. — С. 21–40.
3. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — Москва: Академия, 2001. — 208 с.
4. Салиева К. А. Санариптик технологияларды тил сабактарында колдонуунун усулдары // Ош мамлекеттик университетинин Жарчысы. — Ош, 2024. — № 2. — 75–80-бб.
5. Кыргыз Республикасынын Жогорку кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандарты (2022-ж.). — Бишкек, 2022.